

6-SHO'BA

AXBOROT TEXNOLOGIYALARI SOHASI UCHUN KADRLAR

*Измерять продуктивность
программиста подсчетом строк кода
— это так же, как оценивать
постройку самолета по его весу.
Bill Gates*

ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ИТ ПРОГРАММИРОВАНИЯ

Брысбаева Айсырга Алмаатовна-преподаватель.

Ошский государственный педагогический университет

aisyrga160209@mail.ru

Аннотация: В данной статье предлагается профессия ИТ (программист) как перспективный и прибыльный выбор карьеры для молодежи. Также в содержание статьи входит понятие ИТ (программист) и свойства использования технологий в сфере образования. Что такое профессия ИТ (программист), где и чем занимаются после окончания профессии ИТ (программист). Об этом мы поговорим ниже.

Ключевые слова: ИТ, программист, адис, Frontend, Backend, API, VS Code, HTML, CSS.

На сегодняшний день, вопросы программирования стали актуальными для всех сфер производства. Поэтому, сегодня необходимо подготовить специалистов в области программирования. По сути профессия программиста имеет свои преимущества и недостатки. Начну с преимуществ этой профессии: у нас такая же тенденция, как и во всем мире. Программисты входят в число тех, кто хорошо зарабатывает в Кыргызстане.

Я заметил среди абитуриентов, которые в настоящее время подают заявки на участие в программе, большой спрос на программирование. Потому что специальность ПОВТАС была заполнена в первом туре. Причины необходимости: Информационные технологии (ИТ) полностью известны как

информационные и коммуникационные технологии. А программист вдыхает жизнь в эти неживые части - компьютер, пишет различные программы и создает для вас комфортные условия использования компьютера: читать новости в Интернете, смотреть хороший фильм или футбол, слушать музыку, заполнять документы, играть. игры. Программа, написанная программистом, представляет собой список инструкций, которые выполняет компьютер. Например, небольшие программы — карманные приложения — пишутся специально для мобильных телефонов. С их помощью данные видео и изображений можно загружать или отображать в небольшом формате, соответствующем размеру экрана мобильного телефона. Компьютеры сейчас повсюду в нашей жизни. Практически все современные автомобили оснащены компьютером. Например, вы можете легко открыть окно автомобиля нажатием кнопки вместо того, чтобы открывать его вручную. Если вы едете в чужой стране, навигационные системы, подключенные к машине, найдут название города, улицу, которую вы ищете, и покажут точную карту дорог, а также управляются компьютером. Предметы домашнего обихода, такие как стиральные машины, холодильники, мобильные телефоны, люди, все виды транспорта, персональные компьютеры в офисах для работы с документами, портативные ноутбуки, все новейшие медицинские приборы, используемые для диагностики и хирургии - все это компьютеры. Поэтому ИТ проникли во все сферы жизни. Например, 10-15 лет назад коммуникационная сеть называлась бы телеграмм. На кыргызском почтовом отделении (Кыргыз Телеком) в самом центре Бишкека не останавливались люди, которые говорили: «Я пришлю телеграмму, позвоню куда-нибудь далеко, за границу». Трата времени и ожидание в длинных очередях было обычным явлением. Сейчас отправка писем по почте значительно сократилась, даже если телеграмму с сообщением из одного предложения никто не ждет. Если рассказать нынешнему поколению, выросшему с Интернетом с рождения, они не поверят, как в грустную сказку. Аналогичное явление наблюдалось при размещении телефона дома, что тоже было большой болью. Теперь, когда появились сотовые телефоны, у каждого есть свой телефон. Будь то дома или за границей, вы можете общаться в любое время. Мобильный телефон предназначен не только для аудио/видео-разговоров, но и молниеносно отправляет текстовую, фото-, аудио- и видеoinформацию людям через Интернет и социальные сети.

Использование ИТ экономит время людей и помогает ускорить и улучшить обмен информацией во взаимосвязанном глобальном мире. Поэтому будущее тесно связано с ИТ. Одной из основных причин, почему ИТ-специалисты пользуются большим спросом, является:

- широкое использование ИТ-технологий во всех сферах, укоренение;

- Повышенный спрос на ИТ-специалистов, особенно программистов-инженеров;
- Аннотация, сложность мира ИТ [2].

Еще одна особенность заключается в том, что одну программу, написанную одним программистом в одиночку или с командой, например, «WhatsApp», в настоящее время используют 1,5 миллиарда человек по всему миру. Поэтому, если программа хорошо написана, ее можно быстро распространить и использовать, просто скопировав на другие мобильные телефоны с помощью меньших трудовых и материальных ресурсов. Напротив, программы, используемые для бизнеса, сначала записываются, а права на их использование продаются. Из-за них продажа новых и улучшенных версий считается источником большого дохода.

Не знаю, может из-за нехватки программистов, но сами компании присылают письма подобного типа: "Не интересуетесь ли вы, ваш профиль подходит под вакансию нашей компаний?" Несмотря на то, что требуется минимальный уровень владения английским языком, в настоящее время нет необходимости в изучении английского языка. Источников на русском языке достаточно. Но знание английского языка откроет вам больше возможностей и еще более выгодные предложения. Если вы работаете программистом в Кыргызстане, вам не нужно получать новое образование, чтобы уехать работать за границу. Программист везде программист. Хотя степень очень важна в некоторых местах, компании по найму в этой профессии все равно, есть у вас степень или нет. Для них важен опыт и навыки. В основном хороших программистов не хватает. Крупные компании стараются нанимать таких программистов. Они обеспечивают отличные условия для своих работников. Есть стопроцентная возможность работать удаленно. Среди наименее пострадавших на работе во время Covid - программисты.

Британская графиня и математик Ада Лавлейс часто считается первым компьютерным программистом, поскольку она первой опубликовала часть программы (в частности, алгоритм), предназначенную для реализации на аналитической Чарльза Бэббиджа в октябре 1842 года. Алгоритм был использован для вычисления чисел Бернулли. Поскольку машина Бэббиджа так и не была завершена как стандарт функционирования во времена Лавлейс, у нее никогда не было возможности увидеть алгоритм в действии [3].

Первым, кто выполнил программу на функционирующем современном электронном компьютере, был ученый-компьютерщик Конрад Цузе в 1941 году. Команда программистов ENIAC, состоящая из Кей МакНалти, Бетти Дженнингс,

Бетти Снайдер, Марлин Вескофф, Фрэн Билас и Рут Лихтерман, считается первым штатным программистом [4].

Первой компанией, созданной специально для предоставления программных продуктов и услуг, была Computer Usage Company в 1955 году. До этого компьютеры программировались либо клиентами, либо несколькими производителями коммерческих компьютеров того времени, такими как Sperry Rand и IBM.

Индустрия программного обеспечения расширилась в начале 1960-х годов, почти сразу после того, как компьютеры начали массово продаваться. Университеты, правительства и предприятия создали спрос на программное обеспечение. Многие из этих программ были написаны штатными программистами, работающими полный рабочий день; некоторые распространялись между пользователями конкретной машины бесплатно, а другие продавались на коммерческой основе. Другие фирмы, такие как Computer Sciences Corporation (основанная в 1959 г.), также начали расти. Вскоре производители компьютеров начали комплектовать свои машины операционными системами, системным программным обеспечением и средами программирования; IBM 1620 поставлялась с системой символьного программирования 1620 и ФОРТРАН.

Индустрия значительно расширилась с появлением персональных компьютеров (ПК) в середине 1970-х годов, благодаря которым компьютеры стали доступны среднему офисному работнику. В последующие годы ПК также помогли создать постоянно растущий рынок игр, приложений и служебного программного обеспечения. Это привело к увеличению спроса на разработчиков программного обеспечения на тот период времени [1].

Программирование — это больше, чем просто код: программисты должны проектировать, создавать, решать проблемы и мыслить нестандартно. Эти цитаты известных компьютерных ученых и мыслителей представляют COD как дисциплину, которая невероятно гибка, иногда разочаровывает и постоянно полна инноваций [2].

Теперь поговорим о недостатках: чтобы работать в иностранной компании в Кыргызстане, возможно, вам придется работать с часами этой страны. Например, если вы работаете по американскому времени, возможно, вам придется работать ночью. Между ними будет разница в несколько часов. Необходимость сидеть перед монитором в течение долгих часов и работать может привести к таким вещам, как покраснение глаз и боли в спине. Поначалу стать программистом может быть сложно. Вам нужно многому научиться и набраться опыта, чтобы начать хорошо зарабатывать. В настоящее время необходимо учиться только по русскоязычным источникам, но требуется минимальное знание

английского языка. Также тем, кто хочет развиваться и лучше зарабатывать в этом направлении, необходимо хорошо знать английский язык и заниматься самообразованием.

Хотелось бы, чтобы больше молодежи интересовалось овладением этой профессией. Помимо того, что эта профессия предлагает хорошую зарплату, я считаю, что чем больше у нас будет программистов, тем больше людей смогут заниматься бизнесом в мире, оставаясь в своей стране. География не очень важна для онлайн-бизнеса или стартапа, а глобальный стартап может принести миллионы и миллиарды. Считаю, что это будет большим стимулом для развития государства. Чем больше программистов, тем лучше качество, лучше конкуренция и среда.

Кто такой IT (программист)? Четкой терминологии не существует, поэтому «программист» и «инженер-программист» могут относиться к одной и той же роли в разных компаниях. Как правило, человек с титулом «программист» или «разработчик программного обеспечения» может заниматься компьютерным кодированием, отладкой и проверкой кода. В некоторых странах требуется диплом инженера, чтобы по закону называться инженером.

Согласно историческим данным, Ада Лавлейс считается первым программистом [1]. Она как компьютерный программист писала подробные программы, называемые их компьютерными программами, которые должны выполнять свои функции. Программисты изобретают, проектируют и проверяют логические структуры для решения проблем с компьютерами. Многие из технических новшеств в программировании представляют собой передовые вычислительные технологии и сложные новые языки и инструменты программирования. Переопределяя роль программиста, они выполняют большую часть работы по программированию, выполняемой сегодня. Программисты работают во многих условиях, включая корпоративные информационные технологии (программисты), крупные компании-разработчики программного обеспечения, небольшие сервисные фирмы и государственные учреждения, и фирмы всех размеров. Многие профессиональные программисты работают подрядчиками для консалтинговых компаний на сайтах клиентов. Лицензия обычно не требуется для работы программистом, но программисты часто имеют профессиональные сертификаты. Работа программистов варьируется в зависимости от типа бизнеса, для которого они пишут программы. Это Frontend, Backend, API.

Согласно теории «Frontend» — это лицевая часть программы, т.е. Часть, используемая пользователями, определяющая представление: Интерфейс сайта, кнопки фронтальные. А «Backend» — это программа, то есть обратная сторона

сайта, которая генерирует данные, отвечает за безопасность, работает с полными данными и организует процесс незаметно для пользователя.

API является носителем данных между ними. Другими словами, запрос отправляется на бэкенд с помощью API, а бэкенд также отвечает на запрос внешнего интерфейса с помощью API.

Если говорить о Frontend, то работать надо с программами HTML, CSS и JavaScript. Есть несколько способов добраться туда. Даже если мы откроем блокнот, мы можем набрать «html» и приступить к работе. Здесь я использую VS Code.

Страницы сайта собираются из элементов (компонентов, блоков) наподобие конструктора LEGO. - Текстовые блоки, изображения, ссылки, кнопки - все это элементы сайта. Элементы создаются с использованием HTML. Любая веб-страница содержит код на этом языке и хранится в файле HTML. Когда вы открываете веб-сайт, это первый HTML-файл, загружаемый в ваш браузер. - HTML-файл — это простой текстовый файл с расширением .html. Но они пишут HTML-код, а не списки продуктов или заметки о стиле жизни, в HTML-файл. Основные элементы. HTML

- HTML — язык гипертекстовой разметки — язык разметки в гипертексте
- HTML — описывает структуру веб-страниц
- HTML состоит из ряда элементов
- HTML — сообщает браузеру, как отображать контент
- HTML — контент создается с помощью элементов, которые определяют контент уникальным образом.

С чего начать? Вам нужно создать текстовый файл с расширением .html. Просто создайте текстовый файл и после точки возьмите расширение txt и замените его на .html.

Элементы, о которых мы говорим, называются тегами. Тег — это элемент HTML, и все, что находится внутри тега, называется содержимым элемента. Но мы можем просто вызвать его внутри тега.

Объявление `<!DOCTYPE html>` представляет тип документа и помогает браузерам правильно отображать веб-страницы. Он должен появиться только один раз в верхней части страницы (перед HTML-тегами).

`<html> </html>` Корень нашего кода содержит все элементы (теги).

`<head></head>` — содержит настройки наших веб-страниц.

`<meta charset= «UTF-8»>` — этот параметр используется браузером для обеспечения правильной кодировки текста нашего сгенерированного файла.

`<body></body>` — хранит все созданные нами теги и элементы.

В результате будет разработан дизайн сайтов. Во-первых, чтобы добиться успеха в чем-то, говорит эксперт, нужно потратить на это много времени.

В результате ИТ-специалист должен постоянно расширять свои знания, разбираться в новых технологиях, которые развиваются очень быстро, и не должен отставать от времени. Принимая во внимание все вышеизложенное, выбор профессии инженера-программиста остается насущной необходимостью. Для этого я бы рекомендовал заранее выбрать хорошее учебное заведение или поучаствовать в курсах, обучающих языку программирования. Есть много возможностей найти и изучить курсы программирования в Интернете. В связи с этим, в конце статьи мы хотели процитировать Larry Wall «Многие из вас знакомы с достоинствами программиста. Их всего три, и разумеется это: лень, нетерпеливость и гордыня».

Список использованных источников

1. Изучаем HTML, XHTML и CSS, Эрик Фримен и Элизабет Робсон. - М., 2020. – 56с.
2. Джон Резиг. Javascript для профессионалов. 2021. – 104с.
3. Carlos Santana Roldán. FrontEnd книги для программистов. 2021. – 64с
4. Big Nerd Ranch Guide. Front-End Web Development. 2019.-156с.